

УДК 544.344.3

БУФЕРЛІ ЖҮЙЕЛЕРДІҢ ЭВОЛЮЦИЯСЫ: ДӘСТҮРЛІ ЕРІТІНДІЛЕРДЕН ЗАМАНАУИ ЦВИТТЕРИОНДЫ БИО-БУФЕРЛЕРГЕ ДЕЙІН

БЕРІКҚАЛИ АЙДАНА, БЕГӘДІЛ МЕРЕЙ

Ғылыми жетекшісі: АХТАЕВА МАРЖАН

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті, Алматы қаласы, Қазақстан

Аннотация. Бұл жұмыс буферлі жүйелердің химиялық табиғатын, олардың рН тұрақтылығын сақтаудағы механизмін және қазіргі заманғы биохимиялық зерттеулердегі ролін қарастырады. Тезисте классикалық бейорганикалық буферлердің шектеулері талданып, олардың баламасы ретінде заманауи цвиттерионды (Good's buffers) жүйелердің артықшылықтары ғылыми тұрғыдан негізделген.

Түйін сөздер: буферлі жүйелер, қышқыл-негіз тепе-теңдігі, дәстүрлі буферлер, Гуд буферлері, цвиттерионды буферлер.

Буферлі жүйелер — әлсіз қышқыл мен оның тұзынан немесе әлсіз негіз бен оның тұзынан тұратын, сыртқы әсерлерге (аз мөлшерде қышқыл немесе сілті қосу) қарамастан сутегі иондарының концентрациясын (рН) тұрақты деңгейде ұстап тұруға қабілетті жүйелер [2].

Буферлік әсер әлсіз электролиттердің диссоциация тепе-теңдігімен байланысты. Мысалы, әлсіз қышқылдың диссоциациясы кезінде ерітіндіге қышқыл қосылса, буфер құрамындағы негіз артық сутек иондарын байланыстырады. Ал ерітіндіге негіз қосылған жағдайда әлсіз қышқыл гидроксид иондарын бейтараптайды. Осылайша буфер жүйесі ерітіндідегі рН өзгерісін шектейді.

Буфер ерітінділердің қасиеттерін сипаттайтын негізгі параметрлердің бірі – буферлік сыйымдылық. Буферлік сыйымдылық ерітіндіге қосылған қышқыл немесе негіз мөлшеріне қарамастан рН тұрақтылығын сақтау қабілетін көрсетеді [2].

Буферлік жүйелердің рН мәнін есептеу үшін химияда кеңінен қолданылатын Гендерсон–Хассельбалх теңдеуі пайдаланылады.

Бұл теңдеу буфер ерітіндісінің құрамындағы қышқыл мен оның тұзының концентрациялары арқылы рН мәнін анықтауға мүмкіндік береді.

Буферлі жүйелердің тиімді жұмыс істеуі олардың рКа мәніне байланысты.

Химия ғылымының даму тарихында буферлі жүйелер алғаш рет аналитикалық және физикалық химия зерттеулерінде қолданыла бастады. Алғашқы буферлік ерітінділер қарапайым әлсіз қышқылдар мен олардың тұздарының қоспаларынан тұрды. Мұндай буферлер «дәстүрлі буферлі жүйелер» деп аталады. Олардың қатарына ацетат, фосфат, карбонат және цитрат буферлері жатады [1].

Дәстүрлі буферлердің ішінде ең кең тараған жүйелердің бірі – ацетат буфері. Бұл буфер әлсіз сірке қышқылы мен оның тұзынан тұрады.

Бұл буфер табиғатта, әсіресе тірі ағзалардың қанында маңызды қызмет атқарады. Қандағы карбонат буфер жүйесі көмірқышқыл газы мен бикарбонат иондарының тепе-теңдігі арқылы рН тұрақтылығын сақтайды.

Дәстүрлі буферлердің негізгі артықшылығы – олардың қарапайымдылығы мен қолжетімділігі. Олар оңай дайындалады және химиялық тәжірибелерде тиімді қолданылуы мүмкін. Алайда ғылым дамыған сайын бұл буферлердің белгілі бір шектеулері анықтала бастады [3].

Дәстүрлі буферлік жүйелер ұзақ уақыт бойы химиялық зерттеулерде қолданылғанымен, олардың бірқатар кемшіліктері бар екені анықталды. Әсіресе биохимиялық және молекулалық биология зерттеулерінде бұл кемшіліктер айқын байқалды.

Бірінші маңызды мәселе – кейбір буферлердің металл иондарымен әрекеттесуі. Мысалы, фосфат иондары кейбір металл иондарымен тұнба түзуі мүмкін. Мысал келтіретін болсақ оның магний ионымен реакциясын айтуға болады. Бұл құбылыс ферменттік реакциялар кезінде магний немесе кальций иондарының қатысуын қажет ететін жүйелерде үлкен қиындық тудыруы мүмкін [2].

Екінші мәселе – дәстүрлі буферлердің биологиялық жүйелермен толық үйлеспесуі. Кейбір буферлік компоненттер жасушалық мембраналар арқылы өтіп, жасуша ішіндегі метаболизмге әсер етуі мүмкін. Мұндай жағдайлар зерттеу нәтижелерінің дәлдігіне кері әсер етеді.

Үшінші маңызды фактор – температураға тәуелділік. Кейбір буферлердің қышқылдық тұрақтылығы температура өзгерген кезде айтарлықтай өзгереді. Бұл жағдай рКа мәнінің температураға тәуелділігімен байланысты. Температура өзгерген сайын буферлік жүйенің тиімді рН диапазоны да өзгереді.

Төртінші мәселе – кейбір буферлердің ультракүлгін сәулені жұтуы. Бұл қасиет спектрофотометриялық зерттеулер кезінде үлкен кедергі келтіруі мүмкін.

Осы кемшіліктер ғалымдарды жаңа, тиімді әрі биологиялық жүйелермен үйлесімді буферлік жүйелерді жасауға ынталандырды.

XX ғасырдың ортасында биохимия мен молекулалық биология ғылымдарының қарқынды дамуы жаңа буферлік жүйелерге деген қажеттілікті арттырды. Осы кезеңде американдық ғалым Норман Гуд және оның әріптестері арнайы биологиялық буферлер тобын ұсынды. Бұл буферлер кейіннен Good's buffers деп аталды [4].

Бұл буферлерді жасау кезінде ғалымдар бірнеше негізгі талаптарды ескерді. Біріншіден, буфердің рКа мәні физиологиялық рН диапазонына жақын болуы керек. Екіншіден, буфер биологиялық жүйелерге уытты әсер етпеуі тиіс. Үшіншіден, ол металл иондарымен минималды әрекеттесуі қажет.

Мысалы, **TRIS** буфері (трис(гидроксиметил)аминометан) биохимиялық зерттеулерде кеңінен қолданылады. Оның химиялық формуласы:

Бұл буфердің тиімді рН диапазоны шамамен 7–9 аралығында болады.

Тағы бір кең қолданылатын буфер – **HEPES**. Бұл буфер физиологиялық жүйелерге өте жақсы бейімделген және жасуша мәдениеттерінде жиі қолданылады.

Қазіргі заманғы буферлердің ең басты қызыметі – олардың тірі ағзаларға еш зиян келтірмей, өте тұрақты жұмыс істей алуы. 1960-1970 жылдары Норман Гуд пен оның әріптестері буферлердің ең тиімдісі – цвиттерионды буферлер екенін дәлелдеді.

Цвиттерионды буферлердің бірнеше маңызды артықшылықтары бар. Біріншіден, олар жасушалармен және тірі ұлпалармен жақсы үйлеседі. Екіншіден, олар ерітіндідегі металл иондарына кедергі жасамайды. Үшіншіден, олардың рН тұрақтылығы жоғары болады [5].

Гуд буферлерін ғалымдар зертханаларда пайдаланады:

- ✓ Жасушаларды зерттегенде;
- ✓ Ферменттердің реакциясын бақылағанда;
- ✓ Генетикалық зерттеулерде.

Қорытындылай келе, буферлі жүйелердің эволюциясы химия және биохимия ғылымдарының дамуымен тығыз байланысты. Алғашқы кезеңде қарапайым дәстүрлі буферлер қолданылғанымен, уақыт өте келе олардың шектеулері анықталды. Бұл жағдай ғалымдарды жаңа буферлік жүйелерді жасауға итермеледі.

Нәтижесінде биохимиялық зерттеулерге арнайы бейімделген заманауи буферлер, соның ішінде цвиттерионды биобуферлер пайда болды. Бұл буферлер жоғары тұрақтылыққа ие және биологиялық жүйелермен жақсы үйлеседі.

Қазіргі уақытта буферлі жүйелер молекулалық биология, медицина, фармацевтика және биотехнология салаларында маңызды құралдардың бірі болып табылады. Болашақта жаңа буферлік жүйелерді зерттеу биохимиялық процестерді терең түсінуге және жаңа ғылыми жаңалықтар ашуға мүмкіндік береді.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:

1. Nelson D. L., Cox M. M. Lehninger Principles of Biochemistry, 2017.
2. Lodish H. Molecular Cell Biology, 2016.
3. Voet D., Voet J. Biochemistry, 2011.
4. Good N. E. Hydrogen Ion Buffers for Biological Research. Biochemistry, 1966.
5. Alberty R., Silbey R. Physical Chemistry, 1992.
6. Pielak G. Buffers, Especially the Good Kind. Biochemistry, 2021.
7. Stryer L. Biochemistry, 1995.